

РОЛЬ КИШКОВОЇ МІКРОБІОТИ В РОЗВИТКУ СИНДРОМУ ПОДРАЗНЕНОГО КИШЕЧНИКА

THE ROLE OF THE GUT MICROBIOTA IN THE DEVELOPMENT OF IRRITABLE BOWEL SYNDROME

Приходько В.

Veronika Prykhodko

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2021-5650>

Науковий керівник: завідувач кафедри терапії і геріатрії НУОЗ України імені П. Л. Шупика д. мед. н. професор

Андрій Дорофєєв

Scientific supervisor: Doctor of Medical Sciences, professor **Andriy Dorofeev**

Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

Кафедра терапії і геріатрії

м. Київ, Україна

Shupyk National Healthcare University of Ukraine

Department of therapy of geriatrics

Kyiv, Ukraine

e-mail: nikaprykhodko@gmail.com

Синдром подразненого кишечника (СПК) – функціональний розлад, який уражає, в середньому, 20% дорослого населення планети, проте, цей показник може коливатися в залежності від рівня дослідженості цієї проблеми в певному регіоні. Основними симптомами, згідно з Римськими критеріями 4 перегляду, є біль чи відчуття важкості в животі, яке послаблюється чи зникає після дефекації, та зміна консистенції калу. Також, часто відмічаються закреп, діарея чи їх поєднання, та симптоми з боку верхніх відділів шлунково-кишкового тракту: нудота, диспепсія, загрудинний біль некардіологічного генезу. СПК вважається поліетіологічним розладом, на його розвиток можуть впливати дієта, психологічні фактори, позакишкові захворювання та зміни безпосередньо в стінці кишечника.

Одним з факторів, що відіграє роль в розвитку та перебігу синдрому подразненого кишечника є порушення кишкової мікробіоти. Кишечник дорослої людини вистеляє близько 10^{14} мікроорганізмів, що складаються з майже 2000 видів бактерій, грибів, вірусів та найпростіших. Мікроорганізми перебувають в симбіотичних відносинах з людським організмом - приймають участь в підтриманні кишкового гомеостазу та впливають на резистентність імунної системи (Menees et al. 2018). Склад та структура кишкового мікробіому напряму пов'язана зі станом стінки кишечника, розмноження умовно патогенної зі зниженням кількості облігатної мікрофлори викликає мікрозапалення слизової оболонки, що впливає на проникність стінки кишечника та порушує імунну відповідь (Chang et al. 2019). Виникнення мікрозапалення сприяє міграції в

слизову оболонку лімфоцитів та тучних клітин, що призводить до виділення прозапальних цитокінів, зокрема інтерлейкіну-6 і фактору некрозу пухлин-α. Вірогідність розвитку СПК підвищує перенесений гострий гастроентерит, викликаний чужорідними мікробіологічними агентами, що вказує на зв'язок між порушенням кишкової мікробіоти та виникненням СПК (Halvorson et al. 2006). Також, в деяких дослідженнях відмічається зниження кількості Bifidobacteria та Lactobacilli та виникнення синдрому надмірного бактеріального росту у пацієнтів з СПК (Bellini et al., 2014; Votschuijver et al., 2017). Ще одним аргументом участі мікробіому в патогенезі СПК є зменшення симптомів діареї на фоні прийому антибіотиків, що не всмоктуються, зокрема рифаксиміну (Lembo et al. 2016). Кишкові порушення, також, тісно пов'язані з нервовою системою - у частини пацієнтів з СПК відмічається підвищений рівень тривожності та депресії, які разом з кишковими симптомами регресують на фоні прийому культури Bifidobacterium longum (Pinto-Sanchez et al. 2017). Такі дослідження підтверджують не тільки вплив мікробіому на розвиток кишкових розладів, а і на тісний зв'язок з нервовою системою.

Висновки. Мікробіом кишечника, який являє собою групу гетерогенних чужорідних для людини мікроорганізмів, відіграє надважливу роль в нормальному функціонуванні як шлунково-кишкового тракту, так і інших систем організму. В розвитку функціональних кишкових розладів він може бути як першопричиною - у випадках з постінфекційним СПК, так і змінюватися вторинно під впливом інших патофізіологічних змін.